

Список использованных источников

1. Богомолова Е.А. Стимулирование инвестиционной активности организаций / Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко // Экономика: проблемы, решения и перспективы. – Вестник Университета. – 2015. – № 9. – С. 290-293.
2. Дэн Ариели. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом / Дэн Ариели. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 296 с.
3. Истомина О.И. Роль инвестиционной активности населения в развитии государства / О.И. Истомина // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. трудов ДонГУУ. Специальный выпуск. – Донецк: ДонГУУ, 2015. – С. 342.
4. Истомина О.И. Стимулирование инвестиционной активности населения для обеспечения территориального развития экономики: доходы, расходы и мотивационный фактор / О.И. Истомина // Менеджер. Вестник ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2021. – № 2 (96). – С. 124-129.
5. Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлети и др.; под ред. Р.Н. Лепы // НАН, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: АПЕКС, 2013. – С. 194-203.
6. Саенко В.Б. Инвестиционная активность как условие эффективного развития экономики Донецкой Народной Республики / В.Б. Саенко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 16. – С. 109-120.

УДК 338.26

DOI

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

БОЛДЫРЕВ К.А.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономического роста в инновационной деятельности в Российской Федерации с позиции эффективности использования инновационного потенциала и ресурсов. На основе производственной функции Кобба-Дугласа построена модель экономического роста в инновационной деятельности, рассчитаны показатели эффективности использования затрат живого труда, а также капитала. Построен комплексный прогноз объёма инновационных товаров, работ и услуг.

Ключевые слова: *экономический рост, инновационная деятельность, производственная функция, прогноз экономического роста*

**ECONOMIC GROWTH IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

BOLDYREV K.A.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Commercial Affairs,
Lugansk State University
named after Vladimir Dal,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article examines the features of economic growth in innovation activity in the Russian Federation from the perspective of the efficiency of the use of innovative potential and resources. Based on the Cobb-Douglas production function, a model of economic growth in innovation is constructed, indicators of the efficiency of using the costs of living labor, as well as capital, are calculated. A comprehensive forecast of the volume of innovative goods, works and services has also been built.

Keywords: *economic growth, innovation activity, production function, forecast of economic growth*

Актуальность. Одним из наиболее значимых факторов ускорения динамики макроэкономических показателей, обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности государства является переход на инновационный путь развития. В основе данного процесса лежит инновационный процесс, который состоит из поиска, подготовки, создания и внедрения инноваций и передовых производственных технологий. Эффективность инновационного процесса выражается в продуктивном использовании инновационного потенциала, который представлен человеческим капиталом и финансовыми ресурсами. Результатом эффективного использования инновационного потенциала является рост объёма инновационной продукции, производительности труда и капиталоотдачи.

В Российской Федерации на сегодняшний день переход на инновационный путь развития является первоочередной задачей, что подтверждается принятием соответствующих национальных программ и проектов, в рамках которых государством направляются значительные инвестиции в образование, науку и инновации. Оценка эффективности использования выделенных ресурсов, а также построение прогноза на перспективу позволит корректировать управленческие решения и стратегии развития инновационной деятельности как в целом, так и на уровне отдельных предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Оценка эффективности инновационной деятельности являлась предметом исследования многих учёных, среди которых Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, Й. Шумпетер, Д. Геллек, В. Салийчук, В. Виленский и др. Несмотря на достаточную исследованность проблемы, дискуссионными остаются вопросы о методах оценки эффективности инновационной деятельности, что и обусловило выбор темы статьи.

Целью статьи является оценка эффективности инновационной деятельности на основе анализа экономического роста в данной сфере.

Изложение основного материала. В современной экономической теории исследованию категории «эффективность» были посвящены труды многих учёных, среди которых У. Петти, Ф. Кенэ, Д. Рикардо, Г. Эмерсон и др. В процессе эволюции экономической мысли категория «эффективность» претерпела значительные изменения в своём определении. На сегодняшний день определением данной категории является отношение результата к затратам ресурсов, связанным с получением данного результата. Такое определение применимо к социально-экономическим системам различного уровня – государство, регион, предприятие. По мнению некоторых авторов эффективность определяется как соотношение результатов и затрат или иного процесса, целям и интересам его участников, включая государство и население [1]. В связи с этим понятие «эффективность» целесообразно рассматривать с позиции экономического роста, поскольку понятие экономического роста в широком смысле представляется, с одной стороны, как общественный продукт, а с другой стороны – как общественное благосостояние, рост того и другого – результат эффективного использования имеющихся ресурсов.

Важно отметить, что экономический рост, как показатель эффективности, может наблюдаться не только на уровне государства, но также и на уровне отдельного предприятия, вида деятельности или отрасли. Исключением не является инновационная

деятельность, где в качестве ресурсов используется человеческий капитал (занятые в научно-технической деятельности люди), финансовый капитал (затраты на исследования и разработки), а результат выражается в показателях объёма инновационной продукции – товаров, работ и услуг. Затраты и результаты могут сопоставляться между собой разными способами, при этом получаемые показатели имеют определённый смысл, акцентируя ту или иную сторону категории «эффективность» и экономического роста.

Нам представляется, что подходящей методикой для оценки эффективности экономического роста в инновационной деятельности являются экономические производственные функции Кобба-Дугласа, которые представляют собой частный случай макроэкономических моделей. В данных моделях в формальном виде отражён процесс соединения ресурсов производства, в которых прирост конечного результата ставится в зависимость от факторов производства и эффективности их использования. Сущность факторных моделей экономического роста в установлении количественных связей между объёмами и динамикой производства и объёмами и динамикой ресурсов производства.

Модель Кобба-Дугласа имеет следующий вид:

$$\hat{y}_{K,L} = AK^\alpha L^{1-\alpha},$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha$ – параметры соответствующей модели, K – ресурс использования капитала, L – ресурс живого труда.

Основным объектом изучения в теории производственных функций является природа технико-экономических связей между отдельными ресурсами производства и выпуском или объёмом производства.

Как было отмечено ранее, в инновационной деятельности результатом производства является объём выпущенной инновационной продукции, а ресурсами – численность персонала, занятого исследованиями и разработками, внутренние затраты предприятий на исследования и разработки. В табл. 1 представлена динамика соответствующих показателей в Российской Федерации за 2010-2020 гг.

Таблица 1

**Динамика показателей инновационной деятельности
в Российской Федерации за 2010-2020 гг.**

Годы	Объём инновационных товаров, работ и услуг, млрд руб. (Y)	Числ-ть персонала, занятого научными исследованиями и разработками, тыс. чел. (L)	Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки, млрд руб. (K)
2010	25794,6	736,5	489,5
2011	33407,0	735,3	568,4
2012	35944,4	726,3	655,1
2013	38334,5	727,0	699,9
2014	41233,5	732,3	795,4
2015	45525,1	738,9	854,3
2016	51316,3	722,3	873,8
2017	57611,1	707,9	950,3
2018	68982,6	682,6	960,7
2019	92253,9	682,5	1060,6
2020	91296,0	679,3	1091,3

*составлено автором по данным ФСГС РФ [3]

Ежегодно в среднем за период с 2010 по 2020 гг. объём инновационных товаров, работ и услуг возрастал на 13,5% , при этом численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, снижалась на 0,8%, а внутренние затраты на исследования и разработки возрастали на 8,4%. Важно отметить, что рост объёма

отгруженных инновационных товаров работ и услуг опережал рост внутренних затрат на исследование и разработки в 1,05 раз.

Сравнительный анализ структуры представленных показателей продемонстрировал, что наибольший удельный вес инновационных товаров, работ и услуг отмечен в виде деятельности «Научные исследования и разработки» – 43,4%, «Рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка» – 12,3%, «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» – 9,2%, «Промышленное производство» (все виды деятельности) – 6,4%. За последний год отмечен рост доли инновационной продукции в химической промышленности, а именно в «Производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» на 2,3 пп., «Производство химических веществ и химических продуктов» – на 3,2 пп., что связано с разработкой и продажей вакцины от коронавируса, а также в «Производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 3,1 пп., «Производство прочих транспортных средств и оборудования» – 4,8 пп. в сравнении с прошлым годом, что связано с реализацией государственных инфраструктурных проектов.

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по направлениям в 2020 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура внутренних расходов на научные исследования и разработки по направлениям использования в Российской Федерации за 2020 г. [3]

Наибольший удельный вес занимает развитие экономики – 38%, в сравнении с 2010 годом удельный вес затрат на данное направление вырос на 3 пп. Рост отмечен в затратах на социальные цели – на 1 пп., а также использование космоса в мирных целях – на 1 пп. Сравнительный анализ структуры внутренних затрат на исследования и разработки на развитие экономики показал, что наибольший удельный вес занимают затраты на развитие промышленного производства – 74% и транспорта – 9%, в сравнении с 2010 годом доля затрат на указанные направления выросла на 5 и 2 пп. соответственно.

Структурный анализ численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками показал, что наибольший удельный вес занимают исследователи – 51% и в сравнении с 2010 г. их доля возросла на 1 пп. на фоне общего сокращения всего занятого в науке персонала.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод об ориентирах инновационной политики Российской Федерации, которые состоят в переходе на инновационный путь развития в первую очередь видов деятельности с высокой долей добавленной стоимости – промышленного производства транспортных средств, химической промышленности, компьютерных технологий, а также в разработке управленческих инноваций по эффективному освоению рынка.

Рассчитанная в автоматическом режиме ППП Excel эконометрическая модель экономического роста в инновационной деятельности в Российской Федерации имеет вид:

$$\bar{y}_{x_i} = e^{40,4} x_1^{-5,5} x_2^{0,96}$$

$$R_y^2 = 0,976 \quad \varepsilon_{\text{отн}} = 5,1\% \quad F_{\text{расч}} = 168,76$$

$$F_\alpha \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0,05 \\ V_1 = 2 \\ V_2 = 5 \end{array} \right\} = 5,79 \quad F_{\text{расч}} > F_\alpha .$$

Представленное уравнение отвечает критериям статистической точности и достоверности, поэтому взаимосвязи адекватно соответствуют реальным зависимостям между факторами.

Параметры при факторах являются коэффициентами эластичности. Параметр $\alpha_2 = 0,96$ показывает, что в среднем за анализируемый период каждый процент прироста затрат на внутренние научные исследования и разработки сопровождался приростом объёма инновационных товаров, работ и услуг на 0,96% при условии, что одновременно учитывается влияние и численности занятых, но этот фактор зафиксирован на уровне своего среднего значения.

Параметр при факторе x_1 , т.е. $\alpha_1 = -5,5$ ($\alpha_2 < 0$), теоретически означает обратную зависимость между объёмом инновационных товаров, работ и услуг и затратами живого труда. Однако с учётом содержания коэффициента эластичности в данном примере зависимость будет прямой, так как численность занятых научными исследованиями и разработками за 2010-2020 гг. имела тенденцию к снижению, т.е. параметр α_2 при содержательной интерпретации параметров и их соотношений в данном примере модели экономического роста берут по модулю: $\alpha_2 = |\alpha_2| = 5,5$.

Таким образом, увеличение численности персонала занятого научными исследованиями и разработками на 1% сопровождается приростом объёма инновационных товаров, работ и услуг на 5,5%. Как видно, эффективность использования затрат живого труда в обеспечении экономического роста в инновационной деятельности достаточно высокая.

Важнейшим этапом анализа экономического роста в инновационной деятельности является построение прогноза объёма инновационных товаров, работ и услуг. В данном случае прогноз может быть построен в двух вариантах – на основании учёта сложившейся тенденции в самом динамическом ряду и комплексный прогноз на основе разработанной модели экономического роста.

Для получения первого варианта прогноза в автоматическом режиме ППП ВР-СТАТ были построены модели кривых роста, а также непараметрические модели – Хольта, Брауна, Бокса-Дженкенса и ОЛИМП. Результат представлен в табл. 2

Таблица 2

Формальные критерии аппроксимации моделей прогнозирования объёма отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в Российской Федерации

Модели	Критерии моделей			
	Относительная ошибка аппроксимации	Коэф. детерминации	Критерий Фишера	Критерий МНК
Брауна	0.095	0.837	36.015	55584880
Хольта	0.101	0.803	28.483	67383832
Бокса-Дженкенса	0.097	0.899	62.357	34473620
ОЛИМП	0.062	0.920	80.912	27197714
Полином 2 порядка	0.066	0.982	110.657	52009334

По сочетанию критериев, а также с учётом содержательной интерпретации моделей для прогнозирования выбрана модель полинома 2 порядка. При сохранении сложившихся условий в 2021 году объём инновационных товаров, работ и услуг в Российской Федерации составит 108054 млрд руб., в 2022 – 122719 млрд руб., в 2023 – 138647 млрд руб. соответственно.

Для построения комплексного прогноза в автоматическом режиме ППП ВР-STAT были построены модели кривых роста, непараметрические модели – Хольта, Брауна, Бокса-Дженкенса и ОЛИМП для динамических рядов ресурсов роста, входящих в модель. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Формальные критерии аппроксимации моделей прогнозирования показателей ресурсов экономического роста в инновационной деятельности Российской Федерации

Критерии моделей для моделирования численности занятых научными исследованиями и разработками, тыс. чел.				
Модели	Относительная ошибка аппроксимации	Коэф. детерминации	Критерий Фишера	Критерий МНК
Брауна	0.016	0.705	16.7	120.1
Хольта	0.014	0.711	17.2	117.6
Бокса-Дженкенса	0.010	0.853	40.7	59.7
ОЛИМП	0.010	0.861	43.4	56.5
Полином 2 порядка	0.009	0.878	28.6	676.4
Критерии моделей для моделирования внутренних затрат на исследования и разработки, млрд руб.				
Модели	Относительная ошибка аппроксимации	Коэф. детерминации	Критерий Фишера	Критерий МНК
Брауна	0.031	0.946	121.7	887.6
Хольта	0.024	0.971	233.8	474.4
Бокса-Дженкенса	0.020	0.975	276.3	403.2
ОЛИМП	0.022	0.977	295.2	377.9
Линейный тренд	0,017	0,992	498,7	3090,2

Рис. 2. Прогноз объёма инновационных товаров, работ и услуг в Российской Федерации на 2021-2023 гг.

Содержательный, графический анализ динамических рядов, а также анализ протоколов программы показал, что для построения прогноза численности занятых научными исследованиями и разработками наиболее подходящей моделью является полином второго порядка, а для внутренних затрат на исследования и разработки – линейный тренд. При сохранении сложившихся условий в 2021 году численность занятых научными исследованиями и разработками в Российской Федерации составит 655,7 тыс. чел, в 2022 – 638,17 тыс. чел., в 2023 – 618,8 тыс. чел. соответственно, а внутренние затраты на исследования и разработки в 2021 году составят 1122,8 млрд руб., в 2022 – 1157,5 млрд руб., в 2023 – 1188,4 млрд руб. Полученные точечные прогнозы, подставленные в модель экономического роста, позволили рассчитать комплексный прогноз экономического роста в инновационной деятельности в Российской Федерации. Сравнение двух вариантов прогноза представлено на рис. 2.

Выводы. Таким образом, сравнивая результаты прогнозирования экономического роста в инновационной деятельности Российской Федерации, стоит отметить положительную тенденцию роста показателя, что свидетельствует об эффективности использования инновационного потенциала, разработанных правительством национальных проектов и программ. Выбирая между двумя вариантами прогноза, важно также отметить, что комплексный прогноз является более оптимистичным и точным, поскольку учитывает точечные прогнозы отдельных факторов. При сохранении сложившейся тенденции и условий в 2021 году ожидается рост объёма инновационных товаров, работ и услуг в Российской Федерации до 109790 млрд руб., в 2022 – 131158 млрд руб., в 2023 – 159245 млрд руб.

Список использованных источников

1. Геллек Д. Новые теории роста / Д. Геллек, П. Ралль // Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал. – 1997. – № 3. – С. 25-33.
2. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учебное пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк; Ин-т систем. анализа РАН, Центр. экон.-мат. ин-т РАН. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Акад. нар. хоз-ва: Дело, 2004. – 888 с.
3. Официальный сайт ФСГТС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/14477>
4. Салийчук В.Ф. Экономический рост: теоретические аспекты: монография / В.Ф. Салийчук. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. – 248 с.
5. Солдатова Ю.С. Система комплексной оценки экономического состояния и уровня инновационного развития предприятия / Ю.С. Солдатова // Экономика в промышленности. – 2013. – № 2. – С. 34-37.
6. Харрод Р. К теории экономической динамики: новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике / Р. Харрод. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959 – 563 с.
7. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М.: Эксмо, 2008. – 864 с.
8. Яшин С.Н. Подходы к анализу и оценке эффективности деятельности предприятия / С.Н. Яшин, Ю.С. Солдатова // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 4 (04). – С. 86-91.
9. Domar E. Capital Expansion, rate of growth and employment / E. Domar // *Econometrica*. – 1946. – №. 14. – P. 137-147.
10. Harrod R. An Essay in Dynamic Theory / R. Harrod // *The Economic Journal* – 1939. – Vol. 49. – №. 193 – P. 14-33.
11. Solow R. Technical Change and the Aggregate Production Function / R. Solow // *Review of Economics and Statistics*. – 1957. – Vol. 39. – №. 3. – P. 312-320.